

मंगळवेढा शहरातील शिल्पवैभवांचा भौगोलिक अभ्यास

डॉ. एन. जी. माळी

भूगोल विभाग प्रमुख,

महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय,

लातूर, जि. लातूर

डी. एन. लिगाडे

भूगोल विभाग

बालचंद कला व शास्त्र महाविद्यालय,

सोलापूर, जि. सोलापूर

Research Paper - Geography

सारांश

महाराष्ट्र ही संताची भूमी आहे. अनेक युगापासून आपण असे मानत आलेलो आहे की, ३३ कोटी देवांचा अस्तव भूमंडलात पसलेले आहे. त्याचबरोबर अनेक साधू-संतांनी आपल्या दैवी शक्तीच्या साहाय्याने व प्वाज परिवर्तनाच्या कार्याने त्यांची स्वतःची किती आजरामर केली. त्यापैकीच मंगळवेढा तालुक्यातील अनेक संतांच्या गाथांची प्रचिती येते. प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये मंगळवेढा शहरातील शिल्प वैभवांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. ती येथील अनेक हेमांडपंथी शिल्पवैभव पाहूनच. महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्हांपैकी गैलापूर या जिल्ह्यातील मंगळवेढा हा तालुका असून ही संतांची भूमी म्हणून आजरामर आहे. यामध्ये दामाजी त. चांझामेळा, कान्होपात्रा यासरख्या महान संतांचा समावेश होतो. मंगळवेढा शहर सोलापूर पासून ५४ ५मी तर दक्षिण काशीपासून केवळ २३ किमी अंतरावर आहे. दूर अथांग पसरलेले काळी जमीन ही मंगळवेढ्याचे मुख्य वैशिष्ट्ये आहे. महाराष्ट्रात ज्यारोचे कोठार म्हणून हीच नगरी प्रसिद्ध आहे. मंगळवेढ्यात सर्व धर्मांचे एक गुण्या गोविंदाने राहतात हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतिक म्हणून समजल्या जाणाऱ्या मंगळवेढ्यात गैबीपीर याला मुस्लिमाबरोबर हिंदू भाविकही जातात. तसेच हिंदूच्या सर्व सणामध्ये मुस्लिम बांधव आनंदाने सहभागी ताल.

ज्ञा: शिल्पवैभव, शिल्पपट, कलश, किरिट, शिलालेख, लिंगप्रतिष्ठापन, मृदंगवादिनी, कौपीनधारी, अप्सरा.

ज्ञा :

दामाजी पंताच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले मंगळवेढेची भूमी म्हणजे पंढरपूर, तुळजापूर, अक्कलकोट यांच्यासोबत

मराठी मनाची भावभोळ्या भक्तिचे ठिकाण. संत चोखोबा आणि कान्होपात्रा यांची मंदीरे केवळ मंगळवेढा येथेच आढळतात. मंगळवेढा ही संताची भूमी. दामाजीपंत, चोखोबा आणि कान्होपात्रा इयल्लेच. अक्कलकोट स्वामी यांचे १२ वर्षे इथे वास्तव्य होत. १४५८ मध्ये दामाजी पंत मंगळवेढ्यात महसूल अधिकारी म्हणून नियुक्त होते. पण त्या वर्षी प्रचंड दुष्काळ पडला. अन्न तुटवड्यामुळे भूकबळी जाऊन आतोनानात मनुष्यहानी होत होती. अशा वेळी दामाजी पंतानी सदविवेकाला स्मरून सरकारी धान्य कोठार जनतेसाठी खुली केली. लोक भरभरून धान्य घेऊन जात होते. दामाजीपंताना दुवा देत होते. तेंव्हाचा राज्यकर्ता, बहुमनी सुलतान हुमायुन याला ही वार्ता समजताच त्याने पंताना अटक करून दरबारात पेश करण्याचे आदेश दिले. बिदरच्या दरबारात जात असताना दामाजीपंतानी विडुलाचे दर्शन घेतले अन् ठामपणे शांत चित्तवृत्तीने ते सुलतानाला सामोरे गेले. दुसऱ्या दिवशी साक्षात पांडुरंग एका गावकऱ्याच्या वेशात दरबारी गेले आणि दान दिलेल्या धान्याइतकी रक्कम अदा करून दामाजीपंताची सुटका केली. हीच ती दामाजीपंताची भूमी. मुळ मंदिर आणि नवीन मंदिर दोन्ही आजुबाजूला आहेत. विशेष म्हणजे आजही तिथे भात, भाजी आणि भाकरी असा साधा पौष्टिक प्रसाद दिला जातो.

उद्दिष्टे :

१. मंगळवेढ्यातील शिल्पांचे निरीक्षण करून वेध घेणे.
२. शिल्पवैभवाच्या नोंदी घेणे.
३. तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण हेमाडपंथी बांधकामाचा आढावा घेणे.
४. शिल्पवैभवाचे स्थान निश्चितीसाठी पाहणी करणे.

अभ्यास क्षेत्र :

मंगळवेढा शहराचे भौगोलिक स्थान सोलापूर शहराच्या पश्चिमेला आहे. या शहराचा अक्षवृत्तीय विस्तार १७°३०.२५ उत्तर ते १७°३१.४३ उत्तर व रेखावृत्तीय विस्तार ७५°२५.५३ पूर्व ते ७५°२७.४७ पूर्व इतके आहे. मंगळवेढा हे शहर सोलापूर पासून ५४ किमी तर दक्षिण काशीपासून केवळ २३ किमी अंतरावर आहे. दूर अथांग प्रसरलेले काळी जमीन ही मंगळवेढ्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. महाराष्ट्रात ज्यावेळी काठार म्हणून हीच नगरी प्रसिद्ध आहे. मंगळवेढ्यात सर्व धर्मांचे लोक गुण्या गोविंदाने राहतात. हिंदू मुस्लिम एकत्रितपणे प्रार्थना करून समजल्या जाणाऱ्या मंगळवेढ्यात गैबीपीर दर्याला मुस्लिमाबरोबर हिंदू भाविक ही जातात. तसेच हिंदूच्या सर्व सणामध्ये मुस्लिम बांधव आनंदाने सहभागी होतात.

मंगळवेढा शहराचे भौगोलिक स्थान

नकाशा क्र. १

माहितीस्रोत व अभ्यासपद्धती :

मंगळवेढा परिसरातील शिल्पवैभवांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रत्यक्ष निरीक्षण पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्यासाठी वारंवार त्या क्षेत्रास भेट देऊन भौगोलिक घटकांची निरीक्षणे करण्यात आली. प्राथमिक तथ्य संकलनास संदर्भ ग्रंथ व नकाशाद्वारे मिळविलेल्या माहितीची जोड देण्यात आली आणि भौगोलिक घटकांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले.

क्षेत्र अभ्यास करण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पाहणी केली तसेच तेथे असणा-या पर्यटकांच्या व ग्रामस्थांशी वार्ता करून व समन्वय साधून माहिती मिळविली आहे.

मंगळवेढा शहरातील शिल्पवैभव :

यादव नृपत्यां याने १२ व्या शतकात कलचुयांच्या पाडाव केला आणि नंतर यादवांची सत्तादेखील नष्ट पावली. पेशूनच मंगळवेढ्याच्या अवनतीला सुरुवात झाली. अवघ्या महाराष्ट्रावर यवनी सत्तेची जुलमी राजवट सुरू झाली. नंदीरे पाडली गेली. त्यांचे दगडे तेथील शिल्पकृती किल्ल्यांच्या तट बुरूजांच्या बांधकामात वापरल्या जाऊ लागल्या. मंगळवेढ्याच्या शिलालेखातून आढळणारी भोगेश्वर नारायणदेव, चंडिकाई, कलियण्ण, उत्तरेश्वर आदी मदिरे अस्तित्वापूरती देखील उरली नाहीत. त्यामधील शिलालेख शिल्पाकृती पंचक्रोशीत विखुरल्या आहेत. आजही शहरात वक्कर मारली असता जागोजागी शिल्पाकृती, हेमांडपंथी खांब यांचे अवशेष दिसून येतात. यातील काही शिल्पाकृती तर एकमेव अद्वितीय आहेत असे म्हणाले तर वाकगे ठरणार नाही. कारण काशी विश्वनाथ मंदीराजवळील तिहीरीत सहा फुट उंचीचा ब्रम्हदेव आहे. तसेच पुढे गल्लीतील एकान्तद रामय्य शिल्पपट भारत वर्षात कोठेही आढळत नाहीत. याच

मंगळवेढ्यातील काही मंदिरे व शिल्पाकृती ही खालीलप्रमाणे आढळतात.

१) श्री. काशीविश्वेश्वर मंदिर :

काशीविश्वेश्वर मंदिर मंगळवेढा शहराच्या वायव्य कोप-यात सध्याच्या चौबुजीच्या पाठीमागे हे मंदिर आहे. साधी भौमितीक रचना, शिल्पाकृतीचा अभाव आणि अर्ध हेमांडपंथी रचनेचे मंदिर आहे. मंदिराचा खालचा भाग दगडावर दगड रचून उभा केलेला आहे. मात्र वरील शिखराचे काम चुन्यामध्ये केलेले आहे. मंदिराच्या भिंती, खिडक्या व आतील खांब यावर आडव्या पद्धतीने कोरीव काम केलेले आहे. देवगिरीच्या यादवांचे राज्य शके १२३९ मध्ये गेल्यानंतर या मंदिराची बरीच हेडसाळ झाली असावी म्हणून शके १४९४ मध्ये विजापूरला आदिशाहीचे राज्य असताना हिप्परगं येथील कुलकर्णी मंगळवेढ्याला मुजूमदारो करीत असताना त्याने देवालयाचा जिर्णोद्धार केला. ही सर्व हकीकत यादर मंदिराच्या सभा मंडपाच्या दरवाज्याजवळील डाव्या बाजूच्या खांब्याच्या बैठकीच्या वरच्या शिळेवर पाच बाजूस कोरून ठेवलेली आहे. या शिलालेखाचा काळ शके १४९४ अंगीरस संवत्सर आहे. या वर्षाच्या भाद्रपद महिन्याच्या तृतीय सोमवारी येथे लिंगप्रतिष्ठापना करण्यात आली. (इ.स.१५७२) एकंदर शिलालेख ६० ओळींचा असून अक्षरे असाधारण एक इंच व्यासाची आहेत. पहिल्या खांब्याच्या चार बाजूवर अनुक्रमे १७, १९, १२ ओळी असून बाजूच्या खांब्यावर पाचव्या भागाच्या ८ ओळी आहेत. शिलालेखाची भाषा एकनाथ कालीन मराठी आहे. याच काळात गावगाड्यामध्ये देसाई, कुलकर्णी, चौधरी व पाटील यांच्या बरोबर मुल्लांचीही गणना होऊ लागलेली आहे. त्यामुळेच लेखात कौल काढणारा मुल्ला होता व त्याच्याच सहमतीने जिर्णोद्दाराचे काम पूर्ण झाले आहे. या कौलास जो इरे येईल त्याचे बांशवरी गाढव असे शापवचन देखील कोरलेले आहे. याच मंदिराच्या बाहेर डावीकडे एक प्रचंड बारच आहे. त्यालाच विश्वेश्वरा तीर्थ असे म्हणतात. याच तीर्थात पाय-यावर चामुंडा, गणपती व ब्रम्हदेवाची मूर्ती आहे. तीर्थाच्या पश्चिमेकडील बाजूस जामिन सपाटीवर एक गाडले गेलेले मंदिर आहे. त्या मंदिरात विहीरीतून एक व दक्षिणेकडून एक अशा वाटा आहेत. आतमध्ये नक्षीचा दरवाजा व गाळ भरलेले गर्भगृह आहे. त्याचे उत्खनन होणे जरूरीचे आहे. या मंदिराच्या परिसरात सुवं, नागपाश, मुदंगवादिनी व भग्न शिर्वालिंग यांच्या शिल्पाकृती पाडलेल्या आहेत.

२) गिरीनारायण तथा गैबीपीर दर्गा :

गावाच्या मध्यभागी मात्र पूर्वीच्या किल्ल्याच्या आग्नेय कोप-यात ही वास्तू आहे. या वास्तूमध्ये पूर्वी मंदिरे देवालया, मंडपाडा असावा, पूर्वेकडे सराफ गल्लीतून प्रवेश करताना मोठी बांधीव पण भग्न वेस आहे. कदाचित हा नगरखाना असावा. तेथून आत येताना डावीकडे भला मोठा शृंगारलेला भग्नावस्थेतील हत्ती आहे. पुढे कमानीतून आत प्रवेश करताना प्रवेशद्वारावरील गणपती वगळता सर्व हिंदू अवशेष जसे चिचोळ्या मार्ग, सहस्रदल कमळ, महिरपीच्या कमानी त्यावरील नक्षी शाबीत आहेत. आतमध्ये आल्यानंतर घडीव दगडांची मोठी आसनवजा वास्तू दग्याबाहेर आहे. तसेच उत्तरेकडील नगरवेस व नगरखाना अस्तित्वात आहे.

शकेदरीत राव पाहता जुने मंगलाई व चंडिकेचे मंदिर व कलचुरीचा तजवाडा याच जागी असावा असे वाटते. गावामध्ये अनेक खांब्यांची संख्या शेकड्यांनी आहे. पूर्वी चौकाचौकातील नग्न लावण्यासाठी त्यांचा वापर व्हायचा.

तहसिल कचेरीच्या चौबुजीच्या डावीकडे कोटांच्या बाहेर नगरपरिषदेच्या शाळेच्या आवारात व प्रत्येक चौकात हे अलंकारित खांबे पडलेले आहेत. त्याच बरोबर गणेशपट्ट्या देखील आज त्या अस्तित्वात नाहीत. गावामध्ये प्राचीन जैन मंदीराचे अवशेष नाहीत पण जैनांची येथे सत्ता असावी. कदाचित कलचुरी सत्ताघोश जैन असावेत. गावाच्या किल्ल्यात बसलेली पार्श्वनाथांची मूर्ती तशाच दोन मूर्ती संघस्थान व हजार गल्लीत होत्या. नुकतीच एक पार्श्वनाथांची मूर्ती नगरपरिषदेच्या शाळेजवळ सापडली आहे. सांगणवानारखे वैशिष्ट्ये म्हणजे संत दामाजीपंताच्या मंदीराची पुर्वेकडील दरवाज्याची कमान पूर्णपणे जैन शिल्प पद्धतीचा अप्रतिम नमुना आहे. विखरून पडलेली कमान तेथे बसविली असावी.

गावाच्या पश्चिमेच्या इदगाहच्या बांधकामात सिंह, वाघ, चौकटाकृती नक्षी याचा वापर करण्यात आलेला आहे. सुतार गल्लीतील मशीद किल्ला भागातील मशीद व लादडीची मशीद यातही अलंकृत दगडी खांबाचा वापर करण्यात आलेला आहे.

मंगळवेढ्याच्या शिल्पवेभवात अनेक शिल्पांचा उल्लेख करता येईल. खंडोबा मंदीरातील महिपासूर मर्दिनीच्या तीन मूर्ती, बाहेरील बहिरोबा मंदीरातील भैरव व कासवाच्या पाठीवर कोरलेला नटराज, विरक्त मठातील भैरव, एकविरा माळावरील सात फूट उंचीची गणेशमूर्ती, तेथील नरसिंह, मेन माळावरील मूर्ती एक ना दोन कितीतरी मूर्ती विखरून पडलेल्या आहेत. मारुती मंदीराजवळ शरभ शाळेसमोरील शिलाकमळ, म्हसोबाची दगडी महिरप किल्ल्यातील शिवयोगी त्यातीलच कांही वैशिष्ट्यपूर्ण शिल्पाकृतीची उदाहरणे आहेत.

३) वरुण मूर्ती :

वरुणाची मूर्ती सहसा कोठे आढळत नाही. मंगा आणि वरुण या दोघांचेही वाहन मकर आहे. हत्तीची सांड, मगरीचे तोंड, माश्याचे कल्ले, मोराचा पिसारा, वाघाचे पंजने असलेला हा काल्पनिक पशू आहे. या शुभलक्षणी, शुभशकुनी मानतात म्हणूनच देवधिकांना मकरयुक्त आसनात मखरात बसविण्याची पद्धत आहे. डांगे गल्लीतील शिंदे यांच्या घराचा पाया खोदताना मूर्ती सापडली. मूर्ती दीड फूट लांब व एक फूट जाडीची आहे. दगडाच्या दोन्ही अंगास डावी-उजवी स्वरूपात ही कोरलेली आहे. मकरवाहन वरुण द्विभुज असून त्याच्या एका हाती कलश व दुसरा वर करलेला आहे. गळ्यात अलंकार व जानवे किरीट, कुंडले व सुहाय्य नदन आहे.

४) ब्रह्मदेव :

काशीविश्वनाथ मंदीराच्या जवळील विहिरीतील एक ब्रह्मदेव ब्रह्मदेवाचीच मूर्ती आहे. ती मूर्ती ६ फूट लांब व ४ फूट उंचीच्या शिळेवर कोरलेली आहे. ब्रह्मदेवाच्या चार भुजांमध्ये तीन मुखे दर्शविली आहेत. त्यापैकी उरल्या पुढाला लांब दाढी कोरीव मुकुट, अलंकार अशोपवीत हार यांनी सजवलेली ही मूर्ती समभंग अवस्थेत असून तिच्या पायात तोडे आहेत. या मूर्तीस चार हात असून त्यामध्ये शृक (यज्ञाची लकी) पोथी कमंडल व अक्षमाला आहे. मूर्तीच्या पायातले उजव्या बाजूस हंसवाहन कोरलेले आहे. तसेच तेथे सरस्वती व डावीकडे देवीप्रतिमा व ब्रह्मगण कोरलेले आहेत. ब्रह्मदेवाला मूर्तीपूजा स्वरूपात पूजले जाणार नसल्याचा भासून येतो त्याच्या मूर्ती तुरळक आढळतात ही यांची मूर्ती मात्र अपवादानेच आढळली आहे.

५) एकान्तद रामय्य शिल्पपट :

एकान्तद रामय्य हा शिवयोगी होता. हा आळंद येथील पुरूषोत्तम देव या वस्तयोगी ब्राम्हणाचा मुलगा लहानपणापासून त्याला शिवशक्तीची ओढ होती. पलंगरे (लक्ष्मेश्वर) येथील सोमनाथाची त्याने आराधना केली. कालांतराने तो आबलूर गावी आला. त्या गावावर जैनांचे प्राबल्य होते. तेथील पाटील जैन धर्माभिमानी होता. या रामय्याने तेथील जैनांशी धार्मिक वादविवाद केला. त्यात शर्त अशी ठेवली की, एकान्तद रामय्य आपले मस्तक कापूर ते पुन्हा जोडून दाखवील व शिवसामर्थ्याने त्याने दिव्य करून जयपत्र मागितले. त्यावर जैन तयार होईनात. हे प्रकरण कलचूर्य नृपती विज्जल यांच्याकडे गेले. विज्जल राजासमोर एकान्तद रामय्याने तोच चमत्कार करून दाखविला. जेव्हा विज्जलाने त्याला जयपत्र दिले. पुढे रामय्याने आबलूर गावात वीर सोमनाथ देव देवालय बांधले. विज्जलाने मंदिरासाठी वनवासी १२००० मधील गोगावे हे गाव दान दिले. हा संपूर्ण प्रसंग मंगळवेढ्याच्या मुढे गल्लीतील शिल्पपटावर कोरलेला आहे. शिल्पपटाचे एकूण चार रकाने असून पाचवा फुटून गेलेला आहे. शिळेच्या (६x४) शिरोभागी मंदिराचा आकार कोरलेला असून त्यावर कलश आहे. त्याच्या डाव्या व उजव्या बाजूस मकर शिल्पाकृती कोरलेली आहे. या शिल्पपटाच्या रकान्याचे निरीक्षण करतांना सर्वांत खालच्या पहिल्या रकान्यांत एक राज मिरवणूक आहे. राजा हत्तीवर असून पुढे माहूत आहे. समोरील दोन व्यक्ती राजाला कांहीतरी सांगत आहेत. राजाच्या मागे राणी व दासी बसलेल्या आहेत. पुढील मिरवणुकीतील भेरी, मृदंग, शंख, घंटा वादक आहेत. हत्तीच्या मागे शस्त्रधारी पुरुष आहेत. त्यातील एका सैनिकाने भाल्यावर मकर तोंगून धरला आहे. दुसऱ्या रकान्यात एका कौपीनधारी पुरुष बसलेला आहे. त्याच्या हातात कंकण व बाजूबंद आहेत. खांद्यावर यज्ञोपवीत आहे. एका सैनिकाने तलवारीच्या घाताने त्याचे मस्तक उडविले आहे. त्यांच्या मानेतून रक्तप्रवाह वसळत आहे. पुढे एक सैनिक मस्तक धाळीत धरून मिरवत आहे. पुढे मकर चिन्ह व वाद्यवादक आहेत. योग्याचा बाजूस पालखी आहे. त्यामध्ये राजस्त्रिया असाव्यात. पैकी एका स्त्रीने योग्यावर छत्र धरले आहे.

तिसऱ्या रकान्यात एक योगीपुरुष आपसरांसह दिसत आहे. त्याच्या दांन्ही बाजूस पाच पाच अप्सरा आहेत. त्यांची शिरोभूषणं केशभूषणं कुंडल झगट दिल्या आहेत. हा योगी आकाशमार्गाने उडत चालत आहे असे दिसते. चौथ्या रकान्यात हा योगी मिरवणुकाचे अर्चन करताना दिसत आहे. शंख, मृदंग, झांज, वादक तसेच धूपदान, मांचेल, चामर घेतलेले सेवन दाखविलेले आहेत. एकंदरीत हा शिल्पपट एकमेव अद्वितीय आहे. विशेषतः हत्तीच्या इतिहासात बसवेश्वर पूर्व काळातील हा शिल्पपट महत्त्वाचा आहे.

६) किल्ल्यातील शिवमुख :

मंगळवेढ्याच्या जंजणीच्या अस्त ध्वजस्तंभानजवळ एक शिवमुख स्थापले आहे. जलजिरीतून हे रांगून बरेच केलेले आहे. साधारण दोड फूट उंचीच्या या मुखाचे शिल्पकाम अत्युच्च कोटीचे आहे. मुखावरील किरीट त्यावरील किर्तीमुख, कोरीव शिवया, शांत नेत्र, गंभीर मुख (नाक तुटल्याने नंतर बसविले आहे) विलक्षण आहे. टोपाच्या नक्षीतून

आरपार घागा घातला येऊ शकतो. एकंदरीत मंगळवेढ्याची शिल्पकला किती उच्चपदी पोहोचली होती हे यावरून दिसते. शहरातील शिल्पाकृती तळखंडे खांब, कचेंरीतील १३ शिलालेख, ब्रम्हदेव मूर्ती, रामय्य शिल्पपट यांचे जतन व्यवस्थित व्हायला पाहिजे.

७) श्री गणेश :

शहराच्या दक्षिणेकडील एकविरेच्या माळाजवळ साडे सहा फूट उंच व साडे चार फूट रुंदीची गणेशमूर्ती भग्नावस्थेत पडलेली आहे. एवढी प्रचंड मूर्ती या पंचक्रोशीत कोठेही नाही. याच परिसरात भैरव व नरसिंहाच्या मूर्ती पडलेल्या आहेत.

८) शरभ :

शहरातील मारुती मंदीराच्या उजवीकडे तीन फूट उंचीचा शरभ आहे. हा एक काल्पनिक पशू आहे. याचबरोबर काशी विश्वनाथ मंदीराच्या पारावरील सूर्य प्रतिमा, विहोरीतील चामुंडा, खंडोबा गल्लीतील महिषासूर मर्दिनीच्या तीन मूर्ती, मेन माळावरील पावंती, विरक्त मठातील भैरव, कैकाडी विहीरीजवळील पार्श्वनाथ, किल्ल्यातील शिवयोग्यांची प्रतिमा, गैबीपीर दर्ग्याजवळील शृंगारलेले हत्ती, विखरून पडलेले स्तंभ, तळखंडे, गणेशपट्ट्या अशा अनेक धार्मिक व इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तींचा मंगळवेढ्यांशी संबंध दाखविणारे शिल्प वैभवाची जपवणूक होऊन पुढील पिढीला दाखविण्यासाठी व प्रेरणादायी कार्य ठरेल.

मंगळवेढा शहरातील शिल्पवैभवांच्या समस्या:

१. मंगळवेढ्याच्या शिलालेखातून आढळणारी भागेश्वर, नारायणदेव, चंडिकाई, कलियण्ण, उत्तरेश्वर इ. मंदिरे अस्तित्वापूरती देखील उरली नाहीत.
२. काही शिल्प वैभवाची सभागृहे गाळाने भरलेली आहेत.
३. मंगळवेढा ही शिल्प वैभवाने नटलेली भूमी सध्या स्थितीत केवळ विखरून पडलेल्या शिल्प वैभवाची भूमी ही शासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे झालेली आहे.
४. मंगळवेढ्यात असलेल्या वंगवेगळ्या शिल्पवैभवाची जतन करण्यासाठी आवश्यक तो आर्थिक मदत हात नाही त्यामुळे स्थानिक लोकांकडून त्या शिल्पवैभवाचे जतन करणे कठीण जात आहे.

निष्कर्ष

मंगळवेढा हे ज्ञान विज्ञान, श्रद्धा भक्ती जागृत व पवित्र, सत्य व साक्षात्कार, धार्मिक व अध्यात्मिक ऐतिहासिक व संस्कृतीची जावन भूमी आहे. असे असले तरी विखरून पडलेले स्तंभ, तळखंडे, गणेशपट्ट्या अशा अनेक धार्मिक व ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्तींचा मंगळवेढ्याची संबंध दाखविणाऱ्या शिल्प वैभवाची जपवणूक करून तो पुढील पिढीला दाखविण्यासारखे व प्रेरणादायी कार्य ठरेल. गाळाने भरलेल्या शिल्प वैभवाची उत्खनन होणे ही काळाची गरज आहे.

अशा धार्मिक अधिष्ठानाच्या भूमीत ऐतिहासिक मानचिन्हांची हेळसांड होत आहे. आज पर्यटनाची चांगली

मागणी आहे. पुरातत्व खात्याच्या मदतीने डागडुजी केली तर मंगळवेढा हे पर्यटनाच्या नकाशावर आपला ठसा उमटवेल हे नक्कीच. त्यातील काही ठिकाणांना वर्ल्ड हेरीटेज फाउण्डेशनच्या मदतीने सुरक्षा व तिधीचा तजवीजदेखील करता येईल. गरज आहे ती कृतीशील व कळकळीच्या कार्यकर्त्यांची आणि इतिहासप्रेमी हृदयांची.

संदर्भ सूची

१. दैनिक लोकमत वृत्तपत्र
२. सोलापूर आकाशवाणीवरील माहिती.
३. विविध वेबसाईट्स
४. The of Times of India News Paper.
५. Agrawal S.K. & Raina A.K. (२००४) : "The essence of tourism development" Sarup and Sons, New Delhi.
६. Chawala R. (२००६) : "Impact of Tourism", Sonali publication, New Delhi Pp.१७
७. Navale A.M. (१९९६) : "Pandharpur - A study of Pilgimage Tourism", unpub lished Ph.D. thesis, shivaji University, Kolhapur.
८. Patil A.M. (१९९६) : "The Swami of Akkalkot", shree vatavaraksha Devasthan, Akkalkot. Pp.१३२-१३७.

महत्वाची सूचना :-

शोधनिबंधासोबत पत्र व्यवहारासाठी स्वतःचा घरचा व महाविद्यालयाचा
पूर्ण भत्ता, मोबाईल नंबर, e-mail ID द्यावा ही विनंती